

ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ РУДОЛЬФА ШТАЙНЕРА ТА СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Іонова О. М.

доктор педагогічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: elenaionova25@ukr.net

Рудольф Штайнер є одним із видатних представників культурного життя ХХ сторіччя. Він – творець духовно-наукового людинознавства – антропософії – учення про духовну основу світу та людини; редактор і видавець природничо-наукових праць Йоганна Гете; автор визначних праць у галузі філософії та гносеології.

Рудольф Штайнер залишив величезну спадщину: повне зібрання його праць складає більш 350 томів. У цих працях закладено духовний фундамент і внесено плідні імпульси в різні галузі людської діяльності – філософію, соціологію, психологію, мистецтво, медицину, фармацевтику, архітектуру, сільське господарство тощо.

Водночас найбільшої відомості ім'я Рудольфа Штайнера набуло у зв'язку з поширенням вальдорфських шкіл, що працюють на основі створеної ним системи навчання й виховання.

Вальдорфські школи є найважливішим імпульсом антропософії в соціальній сфері та образом школи нового типу як неодмінного складника вільного духовного життя суспільства.

Рудольф Штайнер вніс новаторські й оригінальні підходи в освітню дійсність, а отже, значущість його педагогічних ідей важко переоцінити. Проголошуючи основні цілі виховання (розумове, емоційно-почуттєве, морально-вольове виховання особистості, формування її гуманістичного світогляду та розкриття творчих можливостей, забезпечення сприятливих умов для розквіту індивідуальності дитини з урахуванням вікових особливостей), він сформулював й основну місію школи, що можна висловити в таких постулатах:

– зміст й організація навчально-виховного процесу мають чітко відповідати логіці внутрішнього розвитку дитини;

– навчання й виховання повинні будуватися на основі широких міжособистісних контактів учасників освітнього процесу з різними здібностями та з різних соціальних верств;

– уся діяльність, що організується школою, має сприяти повноцінному розвитку інтелектуальних і художніх задатків, формуванню практичних умінь і навичок учнів.

Унаслідок такої педагогічної діяльності вчителі досягають головного: дитина набуває впевненості в собі, вільніше спілкується з іншими дітьми та дорослими, із більшим ентузіазмом ставиться до свого вчителя і нових друзів, завжди мотивована на навчально-пізнавальну роботу. Як свідчать дослідження, випускники вальдорфських шкіл виявляють себе як винахідливі, творчі люди, котрі здатні достойно долати труднощі, яких вистачає в сьогоднішній дійсності.

Міждисциплінарний підхід, що використовується у вальдорфських школах, починаючи з перших і до випускних класів, дозволяє прищеплювати учням цілісний погляд на світ. Це не лише допомагає засвоювати у школі окремі галузі знань, а й самостійно встановлювати складні зв'язки між явищами. Цей міждисциплінарний підхід, що застосовується у вивченні всіх предметів з урахуванням вікових особливостей дітей, є досить ефективним, оскільки дозволяє розвивати пам'ять школярів і підтримувати їхній інтерес до навчання. Окрім цього, ретельно дотримується баланс між отриманням практичних навичок роботи в саду, майстерні або на підприємстві та заняттями різними видами мистецтв (співи, музика, евритмія, рецитація, декламація, театр, живопис, скульптура тощо).

Сьогодні, коли руйнуються традиційні культури, піддаються сумнівам духовно-релігійні цінності, зникає терпимість і спільність між людьми, зростаюче покоління все частіше потребує допомоги, щоб розвинути в собі такі якості, як довіра, співчуття, спроможність морального оцінювання дійсності, здатність розрізнювання добра та зла. Саме ці цінності й культивує свідомо

вальдорфська школа, спираючись на співпрацю з батьками. У підсумку весь процес навчання спрямований на те, щоб дитина знала, розуміла й любила цей світ і всіх його мешканців. І в цьому сенсі заповіданий Рудольфом Штайнером підхід до освіти можна позначити як екологічний.

Однією зі сміливих ідей Рудольфа Штайнера було проголошення в 1919 році принципу автономії освітніх закладів як неодмінної умови здорового існування будь-якої школи. Кожна сучасна державна школа, починаючи з початкової, кожен заклад середньої та навіть вищої освіти може багато чому навчитися у вальдорфських шкіл і вчителів. Адже вальдорфські заклади освіти демонструють яскраві реальні плоди, що мають непересічне значення для всього подальшого життя людини. Дійсно, різнобічна загальна середня освіта, проголошена Рудольфом Штайнером, що охоплює «голову, серце та руки» дитини, виявляється насправді вельми ефективною. Педагогічна практика вальдорфських шкіл, що до недавня здавалася відірваною від реального життя, зараз виявляє себе як одна з найсучасніших педагогічних технологій – завдяки розвитку нових підходів, екологічній проблематиці, змінам в організації праці. І це не в останню чергу стосується екологічного й соціального виховання школярів, нових форм шкільного управління й самоврядування, а також дидактики й методики викладання навчальних дисциплін, зокрема природничих наук.

Для прикладу можна звернутися до досвіду однієї з вальдорфських шкіл Великої Британії (заснована в 1980 році, Південний Девон), де вчителями та батьками було сформульовано цілі виховання, що, з одного боку, повністю уклалися у традиційне русло концепції Рудольфа Штайнера, з іншого – відповідали потребам сьогодення: було визнано, що школа повинна, насамперед, сприяти формуванню в дітей таких найбільш значущих якостей, як благоговіння та ентузіазм. Так, благоговіння розглядається як здатність сприймати світ, навколишню дійсність відкрито й неупереджено, здатність глибоко та всебічно вивчати будь-яке природне або соціальне явище без притаманних сучасній людині скептицизму та недовіри. Щодо ентузіазму, то

він тлумачиться як бажання «увійти у світ», поринути у глибини життя та знайти там своє місце. Якщо в дітей, як вважають педагоги школи, сформовані означені якості, то їм легше протистояти у складних умовах сучасної цивілізації з її цинізмом, жорстокістю, аморальністю та гонитвою за матеріальними благами.

Одним із найбільших поширених упереджених тверджень про вальдорфську школу є уявлення про те, що вона не дає реальних знань, які забезпечують школяру можливість подальшого вступу до вишів. Проте освітня практика свідчить, що кількість абітурієнтів, які успішно склали державні іспити на вступ до університету, у вальдорфських школах складає майже 50 %. При цьому слід ураховувати, що у вальдорфських школах відсутня селекція, туди потрапляє значна кількість проблемних дітей, а також те, що цілеспрямована передвища підготовка у школах не здійснюється. Наприклад, у Німеччині державні іспити на вступ до університету (абітур) школярі складають добровільно, після закінчення додаткового (тринадцятого) року (загальна освіта триває 12 років).

Досить важливо й те, що велика кількість вальдорфських випускників отримує подвійну кваліфікацію: диплом зі спеціальності плюс здача абітуру. І поясненням цього може слугувати лише одна відповідь: вальдорфська школа через свою специфіку формує в дітей навчальну мотивацію.

Традиційним і незмінним у будь-якій вальдорфській школі є: викладання навчальних дисциплін класними вчителями «за епохами», щомісячні свята, мобільна й висококваліфікована професійна колегія вчителів, що здатна діяти в режимі справжнього самоврядування. З іншого боку, це завжди сучасна школа, а педагогічна колегія чітко усвідомлює, що з часу створення антропософської концепції навчання й виховання минуло більше ста років, а отже, і світ, і педагогіка істотно змінилися. Саме тому, залишаючи незмінним концептуальне ядро педагогіки Рудольфа Штайнера, учительські колегії обережно пробують видозмінювати (осучаснювати) деякі цілі виховання, а також окремі форми й методи їх реалізації.

Вище зазначене дозволяє зробити такий висновок: якщо звернутися до традиційної школи, то можна побачити, що вона залишається переважно знанієвою, в умовах якої учень, щоб бути успішним, має підпорядкувати свої найкращі роки цілком абстрактним вимогам забезпечення так званого «рівня знань», які, на жаль, через деякий час (після тестувань і екзаменів) забуваються. Водночас інші значимі для будь-якої людини риси особистості залишаються, як правило, без уваги з боку дорослих. У вальдорфській же школі якраз навпаки: усе, що є значущим для зростаючої людини – її душа, дух та здорове тіло – культивується й вважається як найбільша й найголовніша цінність.

Література

1. Childs Gilbert. Rudolf Steiner: his life and work. New York: Antroposophic Press, 1996. 94 p.

2. Ionova Olena. Rudolf Steiner in the educational and cultural space. *Pedagogics Psychology Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports*. 2011. V.6. Pp.60-63.

3. Steiner Rudolf. Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik (GA 293). Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1992. 256 S.

4. Steiner Rudolf . Die Erziehungsfrage als soziale Frage (GA 296). Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1991. 128 S.